

Ricerca Innovazione e Formazione per l'Agroecologia: azioni di Supporto per il Sistema Italia

Aspetti concettuali ed operativi del progetto *riflAEssi*

Finanziato da

Partners

Ricerca Innovazione e Formazione per l'Agroecologia: azioni di Supporto per il Sistema Italia. Aspetti concettuali ed operativi del progetto **riflAEssi**

Documento realizzato nell'ambito del progetto **riflAEssi**

Finanziato dal MASAF (D.M. n. 672895 del 20 dicembre 2024). Le opinioni e le valutazioni espresse sono tuttavia esclusivamente degli autori e non riflettono necessariamente quelle del MASAF. Il MASAF non può essere ritenuto responsabile del loro contenuto

Autori

Stefano Canali, Rosanna Epifani, Stefania Maurino
CREA – Centro di ricerca Agricoltura e Ambiente - Roma

Luca Colombo, Marcello Maggioli
FIRAB – Fondazione Italiana per la Ricerca in Agricoltura Biologica Biodinamica - Roma

Giovanni Dara Guccione, Simona Cristiano, Francesco Galioto, Alberto Sturla, Alessandra Vaccaro, Laura Viganò
CREA – Centro di ricerca Politiche e Bioeconomia - Roma

Gianluca Brunori, Francesca Galli, Silvia Rolandi, Paola Scarpellini
Università di Pisa - Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali

Paola Migliorini, Chiara Flora Bassignana, Sandra Spagnolo
Università degli studi di Scienze Gastronomiche – Pollenzo, TO

Marika Ferrari, Tiziano Amoriello
CREA – Centro di ricerca Alimenti e Nutrizione - Roma

Si ringrazia la Dr.ssa Emanuela Giaquinta del CREA-AA per l'editing del testo

Roma, dicembre 2025

Come citare il presente documento

Canali, S., et al. (2025) Ricerca innovazione e formazione per l'agroecologia: azioni di supporto per il sistema Italia. aspetti concettuali ed operativi del progetto riflAEssi. Zenodo, 21 dicembre 2025
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18009494>.

Indice

SOMMARIO	4
SUMMARY	6
LA VISIONE DI INSIEME	8
IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI DEL PROGETTO	8
LE CINQUE COMPONENTI DELLA TRASFORMAZIONE AGROECOLOGICA	9
LE COMPONENTI DI TRASFORMAZIONE E LA STRUTTURA PROGETTUALE	11
IMPATTI ATTESI: VALORE PER LA COMUNITÀ NAZIONALE E IL CONTRIBUTO AL LIVELLO EUROPEO	11
VERSO I CAPITOLI SUCCESSIVI	14
L'ANIMAZIONE ATTORIALE PER L'AGROECOLOGIA	15
IL WP2 DI RIFLAESSI PER L'ANALISI E LA FACILITAZIONE DEL MOVIMENTO AGROECOLOGICO	15
GLI OBIETTIVI DEL WP2 DI RIFLAESSI	16
IL PIANO DI LAVORO DEL WP2 DI RIFLAESSI	17
L'IMPATTO ATTESO DEL WP2 DI RIFLAESSI	18
LA MAPPATURA E L'ANALISI DELLE INIZIATIVE DI RICERCA E INNOVAZIONE APERTA IN AGROECOLOGIA	19
L'INQUADRAMENTO DEL WP3 DI RIFLAESSI	19
GLI OBIETTIVI DEL WP3 DI RIFLAESSI	19
IL PIANO DI LAVORO DEL WP3 DI RIFLAESSI	21
L'IMPATTO ATTESO DEL WP3 DI RIFLAESSI	26
SVILUPPO DI CURRICULA FORMATIVI ACCADEMICI, TECNICI ED ESPERIENZIALI IN AGROECOLOGIA	28
IL CONTESTO TEORICO	28
GLI OBIETTIVI E IL PIANO DI LAVORO DEL WP4 DI RIFLAESSI	31
L'INCORPORAZIONE DELL'AGROECOLOGIA NEI PROCESSI DI POLICY	34
IL DIALOGO TRA SCIENZA, POLITICA E SOCIETÀ NEL WP5	34
L'ORGANIZZAZIONE DEL DIALOGO: LE INTERFACCE SCIENZA-POLITICA-SOCIETÀ	35
LE COMPLESSITÀ E LE DIREZIONI DI CAMBIAMENTO: IMPLICAZIONI E CONSEGUENZE	36
IL PIANO DI LAVORO DEL WP5 IN RIFLAESSI	39
L'IMPATTO ATTESO DEL WP5 DI RIFLAESSI	40
SINERGIE, DISSEMINAZIONE E COMUNICAZIONE	41
CONCLUSIONI	44
BIBLIOGRAFIA	45

Sommario

Il progetto **riflAEssi**, finanziato dal MASAF e coordinato dal CREA, coinvolge come partner l'Università di Pisa (UniPI), l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo (UniSG) e la Fondazione Italiana per la Ricerca in Agricoltura Biologica e Biodinamica (FIRAB). Nato come *National Mirror Project* della Partnership Europea per l'Agroecologia, **riflAEssi** mira a consolidare un ecosistema agroecologico nazionale capace di generare conoscenza, sostenere politiche e rafforzare reti territoriali. **riflAEssi** individua nella sua missione i) la **promozione del modello agroecologico** valorizzando le pratiche, i movimenti e le conoscenze tecniche e scientifiche proprie dei contesti nazionali, considerando le specificità del nostro Paese al fine di favorire la trasformazione dei sistemi agro-alimentari italiani in coerenza con i principi dell'agroecologia, ii) il **coinvolgimento degli attori e i portatori di interesse** del settore agricolo e alimentare, inclusi gli agricoltori, gli operatori della catena del valore, i divulgatori e i formatori, i ricercatori e gli accademici, i tecnici i cittadini e i decisori politici che operano o che sono coinvolti nello sviluppo e nella diffusione dell'agroecologia nel nostro Paese, e iii) la **facilitazione del dialogo con le realtà nazionali e le iniziative Europee** di promozione e diffusione dell'agroecologia.

Le attività progettuali si articolano seguendo le **cinque componenti della trasformazione agroecologica** (Biovision, 2023).

1. Le **pratiche di produzione** sono esplorate dal WP3, che mappa e analizza *Living Labs*, Infrastrutture di Ricerca, Gruppi Operativi e Distretti Biologici, ricostruendo *governance*, attori e orientamenti tecnici dell'innovazione aperta.
2. Le **relazioni economiche** sono indagate dal WP3 e dal WP2, che studiano reti, valori e interazioni del movimento agroecologico italiano, con l'obiettivo di rafforzarne coesione, visibilità e capacità propositiva nel sistema agroalimentare.
3. Il **coinvolgimento sociale** è al centro del WP2 e del WP4, dedicati rispettivamente al movimento agroecologico italiano, con l'obiettivo di rafforzarne coesione e capacità propositiva nel sistema

agroalimentare e allo sviluppo di *curricula* scolastici, tecnici e universitari che rendano accessibili i saperi agroecologici e favoriscano competenze trasformative.

4. Il **quadro politico** viene affrontato dal WP5, che costruisce interfacce tra scienza, società e istituzioni, con l'obiettivo di supportare politiche pubbliche coerenti con principi e pratiche agroecologiche, incluse le riforme della PAC e delle misure regionali. A sua volta il WP2 riguarda i temi di disegno e attuazione delle politiche.

5. La **conoscenza** è potenziata in modo trasversale dal WP4 e dal WP6, dedicato sia all'analisi dei processi di costruzione e socializzazione delle competenze che alla comunicazione strategica e alla disseminazione, essenziale per la visibilità nazionale e il collegamento con l'azione europea.

Nel suo insieme **riflAEssi** costruisce una rete nazionale autorevole e interconnessa, allineata alla struttura europea, capace di accelerare la transizione agroecologica italiana attraverso ricerca, formazione, dialogo politico e innovazione territoriale.

Summary

The **riflAEssi** project, funded by MASAF and coordinated by CREA, involves as partners the University of Pisa (UniPI), the University of Gastronomic Sciences of Pollenzo (UniSG), and the Italian Foundation for Research in Organic and Biodynamic Agriculture (FIRAB). Conceived as a National Mirror Project of the European Agroecology Partnership, **riflAEssi** aims to consolidate a national agroecological ecosystem capable of generating knowledge, supporting policies, and strengthening territorial networks.

riflAEssi defines its mission as:

- i) **promoting the agroecological model** by enhancing practices, movements, and technical and scientific knowledge rooted in national contexts, taking into account the specificities of our country in order to foster the transformation of Italian agri-food systems in line with agroecological principles;
- ii) **engaging actors and stakeholders in the agricultural and food sector**, including farmers, value-chain operators, extension agents and trainers, researchers and academics, technicians, citizens, and policy-makers who operate in or are involved in the development and dissemination of agroecology in our country; and
- iii) **facilitating dialogue** with national actors and European initiatives that promote and disseminate agroecology.

Project activities are structured around the **five components of agroecological transformation** (Biovision, 2023).

1. **Production practices** are explored by WP3, which maps and analyses Living Labs, Research Infrastructures, Operational Groups, and Organic Districts, reconstructing governance arrangements, actors, and the technical orientations of open innovation.
2. **Economic relations** are investigated by WP3 and WP2, which study the networks, values, and interactions of the Italian agroecological movement, with the aim of strengthening its cohesion, visibility, and capacity for action within the agri-food system.
3. **Social engagement** is at the core of WP2 and WP4, focusing respectively on the Italian agroecological movement—aiming to enhance its cohesion and capacity for action within the agri-food system—and on the development of school, technical, and university curricula that make agroecological knowledge accessible and foster transformative skills.

4. **The policy framework** is addressed by WP5, which builds interfaces between science, society, and institutions, with the aim of supporting public policies consistent with agroecological principles and practices, including reforms of the CAP and regional measures. WP2, in turn, addresses issues related to policy design and implementation.
5. **Knowledge** is strengthened transversally by WP4 and WP6, the latter dedicated both to analysing processes of competence-building and socialisation and to strategic communication and dissemination, which are essential for national visibility and for linkage with European action.

As a whole, **riflAEssi** builds an authoritative and interconnected national network, aligned with the European structure, capable of accelerating Italy's agroecological transition through research, education, policy dialogue, and territorial innovation.

La visione di insieme

Il contesto e gli obiettivi del progetto

L'agroecologia è oggi riconosciuta a livello globale come una delle vie più promettenti per affrontare le sfide strategiche che interessano i nostri sistemi agroalimentari. Di fronte a l'intensificarsi delle crisi ambientali, economiche e sociali, emerge la necessità di un approccio trasformativo che sappia coniugare sostenibilità ecologica, giustizia sociale e resilienza territoriale. L'agroecologia si propone come una risposta olistica e integrata a queste sfide, come insieme di pratiche agricole, corpo di conoscenze scientifiche e movimento sociale.

Il progetto **riflAEssi** si colloca all'interno di questa cornice, proponendosi come uno strumento strategico per rafforzare l'agroecologia in Italia. Esso nasce con l'obiettivo di strutturare e consolidare un ecosistema nazionale agroecologico, capace di generare conoscenza, sostenere politiche pubbliche coerenti e promuovere una transizione agroalimentare equa e sostenibile. **riflAEssi** è promosso e finanziato dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) e si inserisce in continuità e in dialogo con la **Partnership Europea per l'Agroecologia**, configurandosi come un **National Mirror Project (NMP)**, cioè una iniziativa nazionale che riflette e adatta al contesto italiano gli obiettivi e le metodologie definite a livello europeo.

Nel suo disegno complessivo, **riflAEssi** ambisce a costruire una visione condivisa dell'agroecologia nel contesto italiano, ponendosi come punto di convergenza tra comunità scientifica, mondo agricolo, istituzioni, cittadini e movimenti sociali. Intende rafforzare le connessioni esistenti tra attori già impegnati in esperienze agroecologiche e supportare la nascita di nuove sinergie a livello territoriale e nazionale.

Il progetto mira, inoltre, a produrre strumenti utili alla definizione di politiche pubbliche basate su evidenze scientifiche e pratiche locali, contribuendo alla formulazione di misure agricole e alla transizione verso sistemi alimentari coerenti con i principi agroecologici. Una particolare attenzione viene dedicata alla formazione, vista come leva cruciale per sostenere il cambiamento: **riflAEssi** prevede lo sviluppo di percorsi educativi articolati, che spaziano dalle scuole secondarie di secondo grado all'università, passando per la formazione tecnica e l'apprendimento esperienziale.

Le cinque componenti della trasformazione agroecologica

Il quadro teorico e metodologico di **riflAEssi** si basa su un modello di trasformazione articolato in cinque componenti interconnesse, identificate da *Biovision* (2023) e adottate anche dalla Partnership Europea come riferimento comune per monitorare i cambiamenti sistemici. Queste cinque componenti—pratiche di produzione, relazioni economiche, coinvolgimento sociale, quadro politico e conoscenza—offrono una lente integrata per comprendere la complessità delle transizioni agroecologiche.

La prima componente, quella delle **pratiche di produzione**, comprende l'insieme delle tecniche agricole orientate alla sostenibilità ecologica: rotazioni colturali, uso razionale delle risorse, gestione biologica del suolo, promozione della biodiversità, e integrazione tra colture, allevamento e paesaggio. Queste pratiche traducono operativamente i primi sei principi dell'agroecologia individuati dall'*HLPE* (2019), che spaziano dal riciclo delle risorse alla riduzione degli input esterni, dalla salute del suolo alla valorizzazione della sinergia tra elementi dell'agroecosistema. Tali azioni sono coerenti anche con gli elementi agroecologici della FAO, in particolare quelli relativi alla diversità, alla resilienza e all'efficienza.

La seconda componente riguarda le **relazioni economiche**, intese non solo come modalità di scambio di beni e servizi, ma come struttura profonda che regola l'organizzazione del sistema agroalimentare. L'agroecologia propone modelli economici alternativi, radicati nei territori, che valorizzano il lavoro agricolo, promuovono mercati locali, garantiscono trasparenza e distribuzione equa del valore. Qui si ritrovano i principi HLPE relativi alla diversificazione economica, all'equità e alla riconnessione tra produttori e consumatori. Allo stesso tempo, questa componente richiama l'elemento FAO dell'economia circolare e solidale, fondamentale per costruire un sistema agroalimentare più giusto.

La terza componente è quella del **coinvolgimento sociale e dei valori**, che richiama l'importanza delle comunità nella definizione delle pratiche agricole e alimentari. L'agroecologia non è solo un insieme di tecniche, ma anche un processo sociale e culturale che valorizza il sapere locale, la memoria collettiva, l'identità alimentare e il ruolo dei soggetti marginalizzati, come donne, giovani e

migranti. In questo ambito sono centrali i principi HLPE sulla partecipazione e sui valori sociali e alimentari, così come gli elementi FAO legati alla cultura, alla tradizione e all'equità.

La quarta componente, il **quadro politico**, analizza come le istituzioni pubbliche e le norme influenzano (positivamente o negativamente) la transizione agroecologica. È necessario sviluppare politiche integrate e multilivello che riconoscano l'agroecologia come priorità strategica, sostenendola attraverso incentivi, regolamentazioni favorevoli, accesso alla terra e partecipazione democratica ai processi decisionali. In questa dimensione si collocano i principi HLPE relativi alla *governance* delle risorse naturali e alla partecipazione, mentre l'elemento chiave della FAO è quello della *governance* responsabile.

Infine, la componente della **conoscenza, ricerca ed educazione** rappresenta il motore della trasformazione, riconoscendo che il cambiamento non può avvenire senza una profonda revisione dei modelli di apprendimento e produzione della conoscenza. L'agroecologia promuove l'incontro tra sapere scientifico e sapere esperienziale, la co-creazione di soluzioni tra attori diversi, e un'educazione che non si limiti alla trasmissione di contenuti ma sviluppi competenze critiche e trasformatrice. Il principio HLPE sulla co-creazione della conoscenza trova qui piena espressione, così come gli elementi FAO della partecipazione, della conoscenza condivisa e della tradizione.

Figura 1. Le cinque componenti della trasformazione agroecologica (fonte: Biovision, 2023. Adattato)

Le componenti di trasformazione e la struttura progettuale

Ciascuna delle cinque componenti trova una corrispondenza operativa all'interno dell'architettura del progetto **riflAEssi**, strutturato in sei *Work Package* (WP). Le **pratiche di produzione** sono al centro delle attività di mappatura e analisi delle iniziative territoriali (WP3), nonché della costruzione di reti multi-attoriali (WP2) che favoriscono la circolazione delle innovazioni. Le **relazioni economiche** sono affrontate sia dal punto di vista analitico (WP3), che attraverso l'azione delle reti territoriali e delle interfacce con le *policy* pubbliche (WP2 e WP5).

Il **coinvolgimento sociale** è una dimensione trasversale ma trova una sua declinazione specifica nel WP2 e nel WP4 dedicati rispettivamente al movimento agroecologico italiano, con l'obiettivo di rafforzare coesione e capacità propositiva nel sistema agroalimentare, e alla formazione, che mira a rendere accessibili i saperi agroecologici anche a soggetti spesso esclusi. Il **quadro politico**, invece, è al centro del WP5, che sviluppa strumenti per il dialogo tra ricerca e decisione politica, mirando a influenzare la definizione della prossima PAC e delle politiche regionali. Infine, la componente della **conoscenza** è affrontata in modo sistemico attraverso il WP4, che elabora nuovi *curricula* formativi, e attraverso il WP6, dedicato alla disseminazione e alla comunicazione strategica dei risultati del progetto.

Questa coerenza tra quadro concettuale e architettura progettuale consente a **riflAEssi** di tradurre in azione le visioni della *Partnership* europea, fornendo al tempo stesso strumenti operativi per il contesto italiano.

Impatti attesi: valore per la comunità nazionale e il contributo al livello europeo

riflAEssi rappresenta un'opportunità senza precedenti per la comunità agroecologica italiana. Attraverso un lavoro capillare di mappatura, connessione e rafforzamento delle esperienze già esistenti, il progetto si propone di creare una **rete nazionale visibile, riconosciuta e attiva**, capace di rappresentare in modo autorevole l'agroecologia nei confronti delle istituzioni e dell'opinione pubblica.

Un altro aspetto chiave sarà la formazione di nuove competenze: dal tecnico agricolo all'insegnante, dal funzionario regionale al giovane agricoltore, **rifIAEssi** punta a fornire strumenti teorici e pratici per accompagnare il cambiamento. L'attenzione alla dimensione territoriale e all'inclusione sociale rafforzerà la capacità dei territori di costruire modelli alternativi di sviluppo, radicati nelle specificità locali e orientati alla giustizia sociale e ambientale.

Figura 2. Il quadro concettuale di **rifIAEssi**: connessione con le componenti trasformazione e l'azione *mirror* con la *partnership* europea *Agroecology*

Il progetto **rifIAEssi** non si limita a intervenire a livello nazionale, ma ambisce a collocarsi attivamente nel panorama europeo, contribuendo in maniera strategica allo sviluppo e all'implementazione della *Partnership* Europea per l'Agroecologia. In qualità di *National Mirror Project* (NMP), **rifIAEssi** rappresenta un laboratorio nazionale che riflette, applica e adatta i principi, le metodologie e gli obiettivi europei al contesto italiano, e allo stesso tempo restituisce alla *Partnership* risultati, strumenti e apprendimenti utili per la definizione di modelli comuni.

La connessione tra **riflAEssi** e la struttura della *Partnership* è resa operativa attraverso un dialogo tra i rispettivi *Work Package*, che consente uno scambio continuo di conoscenze, pratiche e riflessioni strategiche.

I WP2 e WP3 di **riflAEssi**, dedicati l'uno all'attivazione e analisi di reti multi-attoriali nazionali per l'agroecologia e l'altro alla mappatura e analisi delle iniziative nazionali di ricerca e innovazione aperta, trovano un naturale allineamento con le attività europee di *knowledge inventory* e *knowledge sharing*. Queste aree di lavoro sono direttamente collegate ai WPs della *Partnership* che mirano a favorire l'integrazione tra attori e iniziative locali e internazionali, principalmente il WP7 (*Expanding the capacities of AE LLS and RIs*) e il WP8 (*Coordination of the European Network of AE LLS and RIs*) della *Partnership* Europea. Le esperienze di rete raccolte e analizzate in Italia potranno così contribuire alla modellizzazione di strumenti di interconnessione utili anche in altri Paesi membri.

Il WP4 di **riflAEssi**, incentrato sull'educazione e la formazione agroecologica, dialoga in maniera diretta con il WP10 *Education and Training della Partnership*, recentemente introdotto proprio per rafforzare le capacità formative in Europa. I *curricula* scolastici, accademici ed esperienziali sviluppati dal consorzio italiano potranno rappresentare modelli adattabili e scalabili in altri Paesi, contribuendo a una formazione agroecologica armonizzata ma sensibile ai contesti.

Il WP5, dedicato all'interazione tra scienza, società e politica, è cruciale nel contribuire alla costruzione di *policy interface* condivisi a livello europeo nel WP2 della *Partnership*. Questo dialogo si inserisce perfettamente nelle attività della *Partnership* legate alla *governance*, al supporto alla riforma della PAC e all'elaborazione di raccomandazioni politiche basate su evidenze. **riflAEssi**, attraverso questo WP, sperimenta metodologie di interazione multilivello (locale, regionale, nazionale) che potranno essere sistematizzate e adottate anche in altri contesti europei.

Infine, il WP6, dedicato alla comunicazione, disseminazione e valorizzazione dei risultati, contribuirà a rafforzare la visibilità e l'impatto della *Partnership* europea, attraverso la produzione di contenuti divulgativi, *policy brief*, strumenti di *advocacy* e attività di *networking*. La sinergia con le azioni di disseminazione europea sarà essenziale per garantire coerenza narrativa e impatto comunicativo su scala internazionale.

In sintesi, la struttura progettuale di **riflAEssi** è stata concepita in stretta coerenza con quella della *Partnership* europea, non solo per garantire compatibilità metodologica e operativa, ma per

permettere un dialogo costruttivo e bidirezionale tra scala nazionale ed europea. Questa articolazione multi-livello renderà possibile un apprendimento reciproco, rafforzerà la capacità di adattamento dei modelli agroecologici alle specificità locali, e offrirà strumenti concreti per accelerare la transizione agroecologica in tutta Europa.

Verso i capitoli successivi

Questo documento rappresenta l'introduzione generale alla visione, agli obiettivi e all'impianto concettuale del progetto **rifaEssi**. I capitoli successivi approfondiranno nel dettaglio ciascun *Work Package*, evidenziandone le attività previste, le metodologie adottate, i *partner* coinvolti e i risultati attesi.

Ogni WP sarà analizzato alla luce delle cinque componenti della trasformazione agroecologica a quale esso principalmente si riferisce, fornendo così continuità teorica e coerenza operativa. L'obiettivo è costruire una narrazione unitaria e articolata, capace di rendere visibile il potenziale trasformativo dell'agroecologia in Italia e il contributo che **rifaEssi** può offrire a livello europeo.

L'animazione attoriale per l'agroecologia

Il WP2 di riflAEssi per l'analisi e la facilitazione del movimento agroecologico

L'agroecologia è oggi riconosciuta a livello globale come una delle vie più promettenti per affrontare le crisi ambientali, economiche e sociali che caratterizzano i nostri sistemi agroalimentari. Essa non si limita a proporre pratiche agricole ecologicamente sostenibili, ma rappresenta al tempo stesso un corpo di conoscenze scientifiche e un movimento sociale orientato alla giustizia sociale e ambientale, alla resilienza territoriale e a nuovi modelli di *governance*. Nell'ambito di **riflAEssi** il coinvolgimento e la facilitazione dei rapporti di rete tra le organizzazioni attive sul fronte dell'agroecologia costituisce uno specifico asse di lavoro - inquadrato nel WP2 di progetto - che intende procedere al rafforzamento delle connessioni tra ricerca, mondo agricolo, istituzioni, cittadini e movimenti sociali, anche valorizzando il quadro di azione e le metodologie che si stanno sviluppando nel contesto europeo della *Partnership* sull'Agroecologia, adattandoli al contesto italiano.

Nel costruire un'interfaccia con le organizzazioni che compongono il mosaico di movimenti sociali mobilitati a promozione dell'agroecologia, si tiene in considerazione che essa rappresenta contestualmente una spinta evolutiva del sistema agroalimentare e una contestazione al modello di produzione, distribuzione e consumo dominante. Se la proposta agroecologica si va affermando nel solco di una rivitalizzazione dei sistemi agrari, espandendosi nella direzione di un ridisegno dell'intero sistema agroalimentare, essa rappresenta infatti anche una critica dell'esistente. Così come la disciplina scientifica critica il modello di gestione semplificata di coltivazione e allevamento, puntando a integrare la valorizzazione della biodiversità e delle risorse naturali nell'attività agricola, come movimento sociale contesta l'industrializzazione della produzione primaria e la mercificazione del cibo (Colombo e Onorati, 2009). L'agroecologia abbraccia dunque vari significati e identifica distinte priorità di intervento a seconda degli attori e del contesto sociale e storico di sua adozione, risultando soggetta a una costante evoluzione concettuale e operativa sulla base di distinte traiettorie caratterizzate però da una tendenziale convergenza di strumenti e obiettivi.

Gli obiettivi del WP2 di riflAEssi

Il WP2 parte, dunque, dal riconoscimento che l'agroecologia è un concetto polisemico, che abbraccia al tempo stesso disciplina scientifica, pratiche agricole e movimento sociale e che può alimentare significati diversi in contesti diversi (Moeskops, 2014; Wezel et al., 2009). Nel concentrarsi sull'analisi e sulla facilitazione di una rete multi-attoriale per l'agroecologia in Italia, il WP2 si pone quindi come spazio di ricerca-azione per intercettare, valorizzare e mettere in dialogo questa pluralità di elaborazioni e di attori. L'obiettivo non è soltanto descrivere il panorama nazionale tramite una mappatura degli attori associativi, ma anche attivare processi di confronto e di convergenza strategica tra le sue diverse componenti, rafforzando il tessuto connettivo del movimento agroecologico italiano. In tal senso, va tenuto conto che queste organizzazioni già operano dentro dinamiche di rete che abbracciano molte realtà o talune di loro, costruendo un dialogo e una convergenza valoriale e operativa di cui il progetto vuole raccogliere e facilitare gli aspetti salienti, provando al contempo anche a delineare le traiettorie di sviluppo, catalizzando un confronto sulle forme di convergenza strategica e di attuazione dell'agenda agroecologica, indagando aspetti divisivi, limiti costitutivi e auspicabili percorsi di superamento.

In particolare, il WP2 intende identificare le organizzazioni e i movimenti sociali che non solo richiamano l'agroecologia, ma che la attuano attraverso pratiche tecnico-organizzative, iniziative culturali e azioni politiche. Il WP2 intende quindi al contempo facilitare il confronto sui valori comuni e sugli aspetti controversi, identificando sia i fattori abilitanti che gli elementi di ostacolo alla transizione agroecologica e promuovere momenti di dibattito pubblico che favoriscano la partecipazione di quei soggetti, espressione del mondo agricolo in primis, spesso marginalizzati nei processi decisionali.

Coerentemente con l'impianto teorico di **riflAEssi**, il WP2 guarda quindi alla trasformazione agroecologica e intende fungere da catalizzatore per connettere esperienze, favorire la convergenza e dare voce alle istanze del movimento agroecologico italiano, contribuendo così sia al rafforzamento del contesto nazionale sia al dialogo con la dimensione europea.

Una parte saliente del lavoro del progetto **riflAEssi** risiede pertanto nell'individuazione delle priorità e delle organizzazioni che si mobilitano per l'adozione dell'agroecologia tra le pratiche e tra le politiche, interfacciandosi con gli altri WP di progetto. Su questi aspetti, il WP2 intende facilitare il

confronto tra le componenti dell'ampio e frastagliato movimento italiano dell'agroecologia intorno a vertenze e valori comuni così come ad aspetti maggiormente controversi.

Il piano di lavoro del WP2 di riflAEssi

In un contesto di ricerca-azione, il quadro d'intervento di **riflAEssi** intende dunque fotografare - con la massima risoluzione possibile - il movimento agroecologico italiano nelle sue diverse sfumature e diramazioni, tramite un esercizio di mappatura delle organizzazioni che attuano e invocano l'agenda agroecologica. Tale ricognizione viene fatta sulla base di elementi descrittivi che qualificano sia i soggetti che gli obiettivi che si pongono nelle proprie rivendicazioni in chiave agroecologica, cercando al contempo di determinare le relazioni di rete.

Oltre alla mappatura dei soggetti, il WP2 di **riflAEssi** è anche interessato a proporre spunti di riflessione e confronto che portino all'identificazione degli elementi di ostacolo che impediscono l'evoluzione agroecologica: comprensione e identificazione di nuove strutture di *governance* che diano respiro strategico alle nicchie di sostenibilità; analisi degli equilibri di potere e delle opportunità di partecipazione di cittadini e agricoltori (i due poli solitamente *disempowered* del sistema alimentare); valorizzazione della diversità delle conoscenze e delle pratiche di movimento; interesse e capacità di costruire sinergie e iniziative comuni.

In questa chiave, si cercherà di approfondire quegli argomenti su cui l'agroecologia si interroga promuovendo approfondimento scientifico e ulteriore dibattito sociale. Tra questi si possono segnalare: valenza territoriale dell'agroecologia; approccio all'intero sistema alimentare; ruolo e posizionamento del sistema zootecnico; liceità e natura delle tecnologie; utilizzo di mezzi tecnici esogeni alle aziende nella produzione e trasformazione alimentare; sistema di fornitura di questi input; dinamiche di consumo e ruolo dei cittadini/consumatori.

Il WP2 di **riflAEssi** si impegna infine a rafforzare e accelerare la trasformazione agroecologica attraverso la promozione e facilitazione di una rete nazionale di organizzazioni sociali, tramite l'individuazione di elementi di consenso e avanzamento del dibattito nazionale sull'agroecologia. A tal fine, il WP2 si occuperà di identificare e comprendere il ruolo potenziale dei portatori di interesse nazionali, facilitare il reciproco confronto delle visioni, favorire il networking e la discussione sui temi dell'agroecologia e del suo sistema di conoscenza.

Gli strumenti con cui verranno perseguiti questi intenti sono un'indagine presso le singole organizzazioni per capirne posizionamento, valori, attività, relazioni; focus tematici per dibattere gli aspetti di maggiore controversia; momenti seminariali e di dibattito pubblico.

L'impatto atteso del WP2 di riflAEssi

Nella sua ambizione di ricerca-azione, il WP2 (si) mobilita per cercare di rafforzare e aggregare la scena agroecologica nazionale. A fronte di diversi raggruppamenti di soggetti che - in via esplicita o implicita - spingono per una crescente adozione di approcci e pratiche agroecologiche nel sistema agroalimentare, si intende far emergere sia un minimo comune denominatore tra tali organizzazioni e movimenti, sia identificare priorità di lavoro per la promozione di pratiche, criteri per la loro valutazione di merito e forme di sollecitazione volte a far evolvere il quadro di politiche agricole, ambientali, climatiche e socio-economiche in una chiave attuante e coerente con i 13 principi dell'agroecologia.

Il WP2, e **riflAEssi** nel suo complesso, non si pone dunque l'ambizione di promuovere una rete riferita a un progetto di ricerca, in quanto la libertà di intervento dei movimenti sociali non può essere perimetrata dentro le logiche di ricerca e amministrative tipiche di un progetto a finanziamento ministeriale. Intende però attivare energie e mettere a disposizione risorse tangibili e intangibili per aumentare la circolazione di idee, concorrere alla loro convergenza teorica e *action-oriented* e co-determinare l'agenda di promozione dell'agroecologia capace di leggere il contesto socio-politico corrente e di disegnare nuove sfide.

La mappatura e l'analisi delle iniziative di ricerca e innovazione aperta in agroecologia

L'inquadramento del WP3 di riflAEssi

L'agroecologia, oltre a configurarsi come insieme di pratiche agricole sostenibili e movimento sociale, rappresenta anche un campo di sperimentazione istituzionale e organizzativa volta a promuovere forme di innovazione aperta ed inclusiva. Ovvero, un'innovazione caratterizzata da una ampia circolazione delle conoscenze, dalla condivisione libera di protocolli operativi, strumenti tecnologici e materiali genetici, dallo sviluppo collaborativo di soluzioni innovative e dalla valorizzazione dei risultati della ricerca, sia pubblica che privata, attraverso approcci non basati su protezioni proprietarie. In questo contesto, i processi di innovazione aperta possono avere un impatto sui territori, contribuendo a guidare la transizione verso sistemi agroalimentari più resilienti e sostenibili.

In Italia si osserva una crescente diffusione di iniziative che si basano su approcci partecipativi e collaborativi: dai *Living Labs (LLs)*, che sperimentano soluzioni in contesti reali, alle infrastrutture di ricerca che offrono servizi e spazi condivisi, fino ai Gruppi Operativi che mettono in rete agricoltori, ricercatori, consulenti e imprese. Parallelamente, i Distretti Biologici si stanno affermando come attori-ponte tra ricerca, istituzioni, società civile e produttori agricoli, assumendo un ruolo chiave nel progettare/pianificare, coordinare, ospitare e rilanciare queste esperienze.

Il WP3 del progetto **riflAEssi** è dedicato alla ricognizione e alla sistematizzazione delle esperienze italiane di ricerca e innovazione aperta in agroecologia. Il focus è rivolto ai *Living Labs*, ai Gruppi Operativi del PEI-AGRI, alle infrastrutture di ricerca e al ruolo emergente dei Distretti Biologici come promotori e catalizzatori di tali iniziative.

Gli obiettivi del WP3 di riflAEssi

L'obiettivo del WP3 è duplice. Da un lato, si intende costruire una fotografia ad alta risoluzione del panorama nazionale delle iniziative di ricerca e innovazione aperta, differenziando per tipologia, settore, area geografica, scala e modelli di *governance*. Dall'altro, si vuole comprendere quali

caratteristiche organizzative e quali dinamiche relazionali consentano a queste esperienze di innovazione aperta di consolidarsi nel tempo, garantendo sostenibilità, replicabilità e capacità trasformativa. In questo senso, particolare attenzione sarà rivolta ai Distretti Biologici, alcuni dei quali possono essere compresi, in funzione delle pratiche attuate, nella tipologia definita da Wezel dei Territori dell'Agroecologia (Wezel et al., 2016), e pertanto possono agire come *hub* territoriali dell'innovazione agroecologica.

Il WP3 pertanto si propone di:

- Mappare le iniziative italiane di ricerca e innovazione aperta in agroecologia in base a criteri territoriali, settoriali, di *governance*, organizzativi (*Living Lab*, Infrastrutture di Ricerca, Gruppi Operativi, Distretti Biologici) e di scala che saranno validati e adattati alle specificità nazionali;
- Analizzare i soggetti coinvolti e le loro interazioni, con particolare attenzione alle caratteristiche e alle traiettorie evolutive dei soggetti che hanno avviato e/o sostenuto le iniziative di ricerca e innovazione aperta;
- Individuare i fattori abilitanti, le barriere e i limiti che condizionano la capacità delle iniziative di consolidarsi nel tempo e di innescare processi di transizione agroecologica;
- Integrare i risultati in un quadro interpretativo utile a favorire il dialogo tra ricerca, politiche e pratiche agricole, anche in connessione con le esperienze europee sviluppate nell'ambito della *Partnership Agroecology*.

Sarà messa a disposizione da UniSG la metodologia di analisi e monitoraggio dei *LLs* (Rastorgueva et al., 2025) sviluppata all'interno di precedenti esperienze (progetto H2020 AE4EU) in accordo con le metodologie della *partnership* europea. Tale metodologia sarà oggetto di un adattamento specifico al contesto italiano, al fine di rispondere alle caratteristiche istituzionali, territoriali e operative proprie del sistema nazionale. L'adattamento consentirà di valorizzare le esperienze esistenti, le reti locali e le modalità di interazione tra attori tipiche del contesto agroecologico italiano, garantendo la piena coerenza con gli obiettivi di **rifaEssi**.

Sono da prendere in considerazione anche i criteri di inclusione nel *Network* Europeo che considerano 4 aree tematiche (valori, obiettivi, *governance* e attività) utili al fine di supportare la caratterizzazione dei *Living Labs* e delle Infrastrutture di Ricerca e in generale della rete in base al loro contributo alla transizione verso l'agroecologia:

- **valori**, intesi come valutazione dello sviluppo dei valori co-creati e delle interconnessioni tra gli elementi dell'iniziativa e la creazione di economie circolari e solidali e la giustizia sociale, ecologica e territoriale;
- **obiettivi**, riferiti agli obiettivi dell'iniziativa e al suo contributo o progresso nella transizione verso l'agroecologia;
- **governance**, intesa come gestione dell'iniziativa, la diversità delle parti interessate e coinvolte, così come il modo in cui essa sostiene la co-creazione di innovazione e conoscenza;
- **attività**, intesa come insieme di pratiche e misure relative all'uso sostenibile e alla gestione responsabile delle risorse naturali e dei fattori di produzione.

Il piano di lavoro del WP3 di riflAEssi

Il WP3 intende fornire una base conoscitiva solida sulle esperienze italiane di ricerca e innovazione aperte all' agroecologia e sul ruolo dei Distretti Biologici, contribuendo a:

- definire le caratteristiche dei modelli di *governance* "agroecologica" (che vada oltre la semplice gestione dell'agricoltura e includa processi decisionali inclusivi, che promuovono la sostenibilità ambientale, la giustizia sociale, l'*empowerment* delle comunità agricole e locali) che consentano replicabilità, sostenibilità e resilienza;
- rafforzare il dialogo tra iniziative locali e quadro politico nazionale ed europeo;
- alimentare le discussioni del WP5, traducendo le evidenze raccolte in raccomandazioni di *policy* per la promozione di *Living Lab*, Gruppi Operativi, Distretti Biologici e Infrastrutture di Ricerca in agroecologia;
- favorire l'integrazione con le attività del WP2 (movimenti e reti sociali) e del WP4 (pratiche agricole e modelli produttivi), garantendo coerenza e sinergia tra i diversi livelli di azione del progetto.

In questa prospettiva, il WP3 si pone come un laboratorio di osservazione e apprendimento collettivo, in grado di valorizzare la diversità delle esperienze italiane e di contribuire alla costruzione di un ecosistema nazionale dell'innovazione agroecologica, radicato nei territori e aperto al dialogo europeo.

Il percorso di lavoro prevede più fasi complementari. In primo luogo, la ricognizione *desk* delle iniziative esistenti in ambito agroecologico, basata su fonti nazionali ed europee (come i *database* CREA-Innovarurale ed EIP-AGRI, progetti di ricerca, reti associative e Università), sarà affiancata dalla raccolta di dati sul campo tramite questionari e interviste rivolte ai responsabili di *Living Labs*, Infrastrutture di Ricerca, Gruppi Operativi e Distretti Biologici. Questi ultimi possono essere considerati catalizzatori di innovazione aperta, capaci di coniugare radicamento territoriale e partecipazione multi-attoriale e quindi di attivare forme di collaborazione / interazione tra le diverse iniziative. Seguirà un'analisi comparata dei modelli organizzativi e delle strategie di *governance*, con attenzione alle forme di finanziamento, alla forma giuridica, alla durata delle iniziative e alla loro capacità di rigenerarsi nel tempo. Di seguito riproponiamo i criteri di classificazione delle iniziative della *partnership* europea sull'agroecologia che, oltre a definire gli ambiti di azione di **riflAEssi**, qui assumono una valenza pratica diretta ad intercettare le iniziative esistenti al livello nazionale riconducibili ad uno o più ambiti di intervento per promuovere la transizione agroecologica al livello locale. A seguire si propone un elenco di massima delle tipologie di informazioni che si prevede di raccogliere durante il progetto, funzionali allo sviluppo di una piattaforma *web* volta a dare visibilità ai progetti in essere, a favorire la collaborazione tra gli attori già impegnati nella transizione agroecologica o che intendono contribuire a fornire informazioni utili ai *policy maker* per programmare interventi futuri, oltre che a supportare le attività di progetto degli altri WP.

Criteri di classificazione delle iniziative

La classificazione delle iniziative di ricerca e innovazione aperta in agroecologia può essere articolata secondo diversi criteri.

Le cinque componenti del *framework* concettuale di **riflAEssi** definiscono gli ambiti di selezione delle iniziative censite nel WP3:

- **Pratiche di produzione:** individuare iniziative che mirano a innovare i sistemi produttivi agricoli attraverso approcci agroecologici, con particolare attenzione alla sostenibilità ecologica e alla resilienza.
- **Relazioni economiche:** censire iniziative focalizzate sullo sviluppo di modelli economici e organizzativi innovativi, coerenti con i principi dell'agroecologia e dell'economia solidale.

- **Coinvolgimento sociale:** selezionare iniziative che mettono al centro il ruolo delle comunità locali e degli attori territoriali nella co-creazione e nell'implementazione di soluzioni agroecologiche.
- **Quadro politico:** individuare iniziative orientate alla sperimentazione o all'analisi di strumenti di *policy* che favoriscono la transizione agroecologica.
- **Conoscenza:** selezionare iniziative che promuovono la produzione, condivisione e valorizzazione di conoscenze agroecologiche, sia scientifiche che pratiche.

Tipologia delle informazioni da raccogliere

- denominazione e descrizione dell'iniziativa;
- tipologia dell'iniziativa (classificata in base ai 5 criteri descritti sopra) e settori tematici (es. gestione del suolo, valorizzazione degli scarti, sensibilizzazione consumo responsabile);
- la scala geografica o ambito di azione (luogo o luoghi) interessato/i dall'iniziativa;
- ente promotore (*Living Labs*, Infrastrutture di Ricerca, Gruppi Operativi, *hub* locali o regionali) e attori coinvolti (denominazione giuridica, sede operativa);
- orizzonte temporale (data inizio e data fine) e risorse finanziarie (se pertinenti);
- relazione con i Distretti Biologici, che potranno risultare promotori, ospitanti o *partner* delle iniziative.

Un primo elemento riguarda la **descrizione dell'iniziativa**, con particolare riferimento alle motivazioni e ai risultati attesi e/o raggiunti, che possono includere la co-creazione di conoscenza, la sperimentazione tecnica e pratica, la diffusione e la formazione, il rafforzamento delle reti territoriali tramite azioni di *networking*, fino al supporto diretto alle politiche locali o nazionali.

Ai cinque ambiti di intervento delle iniziative si prevede di definire un ulteriore dettaglio, qui definito **settore tematico**, che consentirà di filtrare le iniziative di interesse in modo più puntuale. Il settore tematico può spaziare dalla produzione vegetale (includendo cereali, orticole, vite, fruttiferi e altre colture), alla zootecnia e ai sistemi misti, fino ad abbracciare tematiche trasversali come la gestione del suolo e della fertilità, la gestione idrica, la tutela della biodiversità e degli ecosistemi. Rientrano inoltre tra i settori di interesse la trasformazione e le filiere agroalimentari, nonché le energie rinnovabili e la bioeconomia circolare.

Le iniziative possono poi essere differenziate per **scala spaziale e geografica**: si va infatti da esperienze di dimensione locale o comunale, ad altre collocate a livello di distretto o area vasta, fino a quelle di respiro regionale o nazionale, senza trascurare le iniziative con un coinvolgimento transnazionale, spesso connesse a reti europee.

L'elenco di informazioni che si prevede di raccogliere include un dettaglio relativo agli enti promotori delle iniziative. L'**Ente promotore** rappresenta un ulteriore criterio di selezione delle iniziative. Mentre la tipologia di iniziative consente di definire gli ambiti di intervento di interesse per il progetto, l'ente promotore definisce i confini dell'indagine. Nell'ambito del progetto il WP3 si limiterà a costruire una banca dati di iniziative promosse da *Living Labs*, Infrastrutture di ricerca e Gruppi Operativi. I *Living Labs*, sono modelli organizzativi territoriali a carattere multi-attore orientati alla co-creazione e alla sperimentazione in contesti reali; le Infrastrutture di Ricerca, che comprendono centri sperimentali, piattaforme tecnologiche e laboratori aperti, sono organi in grado di offrire servizi condivisi per la ricerca e l'innovazione; i Gruppi Operativi del PEI-AGRI sono progetti finanziati che mettono in rete agricoltori, ricercatori, imprese e altri attori per sviluppare soluzioni concrete. Si tratta di un criterio limitante, non certamente in grado di intercettare tutte le iniziative promosse in ambito agroecologico e, soprattutto, gli attori che le promuovono. Tuttavia, la piattaforma che si intende realizzare nell'ambito di **riflAEssi** rappresenta un primo tentativo di creare una rete a livello nazionale, una rete aperta e inclusiva volta ad accogliere nuove proposte progettuali e ad arricchire il *network* di attori interessati. Oltre all'ente promotore, si pone attenzione ai **soggetti coinvolti** a vario titolo nelle iniziative e la loro possibile connessione con **i Distretti Biologici**. Alcune iniziative sono infatti direttamente promosse dai Distretti, altre sono ospitate al loro interno, mentre altre ancora risultano esterne ma mantengono forme di partenariato o di collaborazione con loro. Quindi, il dettaglio degli attori coinvolti nelle varie iniziative consente di individuare il ruolo, di intercettare gli ambiti di competenza (intervenedo su uno o più fronti d'azione), di comprenderne le funzionalità.

Dal punto di vista delle **risorse finanziarie** e dell'**orizzonte temporale**, si rivelano l'origine dei finanziamenti (europei, nazionali, regionali o derivanti da forme di autofinanziamento) e la durata dell'iniziativa, che può essere legata a un progetto a tempo determinato o assumere carattere permanente. Altrettanto importante è la capacità di auto-rigenerarsi nel tempo, ad esempio attraverso nuovi cicli di finanziamento o processi di istituzionalizzazione o percorsi di cittadinanza attiva.

Quanto sopra descritto potrebbe essere oggetto di ulteriori approfondimenti. Per esempio, l'Ente promotore e i soggetti coinvolti nell'iniziativa offrono dettagli utili per approfondire ulteriormente la **tipologia di governance e partenariato**. Oltre alla *leadership*, ovvero chi promuove l'iniziativa (Enti di Ricerca, Distretti Biologici, imprese, ONG o enti pubblici), si potrebbero raccogliere dettagli rispetto alla struttura di *governance* adottata (che può essere di tipo verticale, orizzontale o partecipativo) e infine il grado di coinvolgimento dei soggetti coinvolti nell'iniziativa (es. frequenza nel riunirsi, metodi utilizzati più o meno inclusivi/partecipativi/multi-attore) e il loro ruolo (es. consultivo, di co-decisione/co-creazione di soluzioni) comprendendo agricoltori, cittadini, istituzioni e imprese.

Inoltre, si potrebbero approfondire aspetti legati a:

- livello di **integrazione sistemica** (azienda, filiera, paesaggio);
- **tipologia di modelli di business** (filiera corta, cooperative, comunità di supporto all'agricoltura, Distretti Biologici, ecc.);
- **strumenti di finanziamento e sostegno** (norme e regolamentazione, incentivi economici, fondi mutualistici, microcredito, schemi di carbon farming, piani territoriali, programmi di sviluppo rurale, politiche pubbliche locali);
- **tipologia e ampiezza della partecipazione** (cittadini, agricoltori, enti locali, scuole, ONG, ecc.);
- **strumenti di inclusione e apprendimento collettivo** (laboratori partecipativi, scambi di pratiche, eventi comunitari, piattaforme digitali);
- **coinvolgimento dei decisori politici** e dei funzionari amministrativi, per intercettare la capacità di generare apprendimento istituzionale e dialogo scienza-politica;
- **forma di conoscenza mobilitata** (scientifica, tradizionale, esperienziale);
- **strumenti e canali di diffusione** (reti di *Living Labs*, piattaforme digitali, pubblicazioni, formazione, scambi interregionali);
- **meccanismi di apprendimento reciproco** tra ricerca e pratica.

Questo approccio permetterà di armonizzare i dati raccolti e di restituire un quadro interpretativo coerente, utile non solo a livello accademico ma anche per il dialogo con le politiche pubbliche.

Sarà sviluppata la sintesi e la disseminazione dei risultati sotto forma di *report* e *policy brief* destinati a decisori politici, enti di ricerca e *stakeholder* del settore agroalimentare. Il WP3 ambirà anche a generare uno spazio di connessione stabile e strutturato tra i diversi attori coinvolti. Sarà infatti

avviata la costituzione di un *network* nazionale dei *Living Labs*, delle Infrastrutture di Ricerca, dei Gruppi Operativi e dei Distretti Biologici impegnati nella promozione dell'agroecologia. Questa rete avrà la funzione di accelerare la transizione agroecologica in Italia, rafforzando lo scambio di conoscenze, la co-creazione e l'apprendimento trasversale tra esperienze diversificate per scala, settore e collocazione territoriale. In stretta connessione con le attività del WP2, il *network* svolgerà anche un ruolo strategico nel favorire la co-definizione delle priorità di ricerca e innovazione (in sinergia con la Rete PAC e la *Partnership FutureFoods*), orientandole sugli interessi comuni emersi dai diversi contesti territoriali. L'integrazione delle esperienze pilota in un quadro unitario consentirà di affinare la metodologia di analisi messa a punto nel WP3, di individuare ostacoli e criticità che limitano lo sviluppo dell'innovazione agroecologica e di delineare strategie di intervento mirate.

L'impatto atteso del WP3 di riflAEssi

Il WP3 ambisce a contribuire alla promozione dell'agroecologia attraverso il rafforzamento delle infrastrutture territoriali e delle reti di innovazione aperta. I risultati attesi mirano ad accompagnare e orientare la transizione agroecologica in Italia, mettendo a sistema conoscenze, pratiche e politiche in un'ottica di lungo periodo. Le pratiche di produzione sono al centro delle attività di mappatura e analisi delle iniziative territoriali e della costruzione di reti multi-attoriali (in connessione col WP2) che facilitano la circolazione delle innovazioni. Le relazioni economiche verranno affrontate sia in chiave analitica sia attraverso le azioni di rete e di *policy interface* (in connessione con WP2 e WP5) volte a rafforzare le economie locali. Il coinvolgimento sociale sarà documentato (e successivamente valorizzato nel WP4) mediante percorsi di apprendimento e capitalizzazione delle esperienze partecipative. Il quadro politico verrà analizzato a partire dalle evidenze raccolte nel WP3 e tradotto nel dialogo scienza-politica del WP5.

In particolare, si prevede che il WP3 generi impatti rilevanti su più livelli:

- Promozione dell'agroecologia come approccio sistemico all'interno dei Distretti Biologici, rafforzandone il ruolo di hub territoriali dell'innovazione e di facilitatori di processi partecipativi e trasformativi;
- Valorizzazione e potenziamento delle esperienze esistenti di *Living Labs*, Gruppi Operativi e Infrastrutture di Ricerca, attraverso la condivisione di buone pratiche, modelli organizzativi efficaci e strategie di *governance* replicabili;

- Produzione di evidenze empiriche e strumenti operativi utili alla definizione di politiche pubbliche coerenti con i principi dell'agroecologia, contribuendo alla costruzione di un quadro normativo e programmatico favorevole all'innovazione territoriale;
- Costruzione di un ecosistema nazionale dell'innovazione agroecologica, capace di connettere attori, esperienze e territori, e di dialogare in modo strutturato con le reti europee, in particolare con la *Partnership Agroecology*;
- Rafforzamento della capacità di apprendimento collettivo, attraverso la creazione di un *network* stabile tra iniziative e attori, che favorisca la co-definizione delle priorità di ricerca e innovazione e l'emergere di traiettorie condivise di transizione;
- Contributo alla sostenibilità e alla resilienza dei sistemi agroalimentari locali, mediante la diffusione di modelli di *governance* inclusivi, adattabili e radicati nei contesti territoriali.

A tale scopo saranno prodotti specifici strumenti operativi, come le linee guida per la costruzione del *network* e un *report* sull'impatto generato dalla rete sulla transizione agroecologica che rappresenteranno un valore aggiunto non solo per la comunità scientifica, ma anche per i decisori politici e per gli attori territoriali coinvolti nei processi di innovazione.

In questa prospettiva, il WP3 si pone come un laboratorio di osservazione e apprendimento collettivo, in grado di valorizzare la diversità delle esperienze italiane e di contribuire alla costruzione di un ecosistema nazionale dell'innovazione agroecologica, radicato nei territori e aperto al dialogo europeo.

Sviluppo di *curricula* formativi accademici, tecnici ed esperienziali in Agroecologia

Il contesto teorico

Le ambizioni in materia di istruzione sono essenzialmente racchiuse nell'Obiettivo di sviluppo sostenibile 4 "Quality Education", che mira a "garantire un'istruzione di qualità, equa e inclusiva e promuovere opportunità di apprendimento permanente per tutti" entro il 2030 (UNESCO, 2015).

La questione dell'educazione allo sviluppo sostenibile è oggetto di discussioni intergovernative. L'UNESCO promuove il programma "Educazione allo Sviluppo Sostenibile" dal 1992. Il programma mira a sviluppare competenze che consentano agli individui di riflettere sulle proprie azioni, considerando il loro impatto sociale, culturale, economico e ambientale, presente e futuro, da una prospettiva locale e globale (UNESCO, 2017). L'educazione non è un trasferimento di conoscenze, ma uno spazio di dialogo per accrescere la creatività di individui e gruppi. Si concentra sulla capacità delle persone di scoprire i propri interessi vitali e consente loro di esprimere liberamente le proprie riflessioni sulla base sia delle proprie esperienze che delle proprie scoperte (Migliorini e Lieblein, 2016).

Negli ultimi anni, la necessità di rafforzare il legame tra mondo accademico/istruzione e la società ha ricevuto crescente attenzione. L'importanza di avvicinare gli studenti (universitari, superiori ma anche di primo e secondo grado) agli stakeholder della società come parte del loro processo di apprendimento è elevata per quanto riguarda l'agricoltura sostenibile e l'agroecologia, grazie al suo approccio applicato. Negli ultimi decenni sono stati sviluppati programmi universitari e scolastici basati sull'apprendimento esperienziale e orientato all'azione, ma sono necessarie maggiori conoscenze sull'impatto di queste attività formative, soprattutto in Italia dove il contesto accademico e scolastico risulta piuttosto tradizionalista.

Infatti, l'apprendimento esperienziale si trova a un punto di svolta, in cui deve passare dai pochi entusiasti alla maggioranza dei docenti, i quali richiedono evidenze scientifiche che l'apprendimento esperienziale e la sua valutazione siano sia utili che gestibili (Quinn e Shurville, 2009). L'educazione

contemporanea per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile dovrebbe sviluppare obiettivi di apprendimento specifici nei tre ambiti seguenti:

1. ambito cognitivo, che comprende conoscenze e capacità di pensiero;
2. ambito socio-emotivo, che comprende competenze sociali come collaborazione, negoziazione, comunicazione, autoriflessione e auto-perfezionamento;
3. ambito comportamentale, che comprende competenze di azione (UNESCO, 2017), indispensabili per lo sviluppo di sistemi alimentari sostenibili (SFS).

Per la trasformazione agroecologica bisogna partire dalla trasformazione della società e degli individui e dunque da una educazione agroecologica (Lieblein et al., 2012).

Acquisire nuove informazioni o fatti è spesso un processo relativamente rapido. Possiamo leggere un libro, assistere a una lezione o fare ricerche online e acquisire nuove conoscenze. Il "divario" in questo caso è semplicemente il tempo e lo sforzo necessari per accedere ed elaborare tali informazioni. Ma passare dalla conoscenza/comprendimento vs. la modifica dell'azione: questo divario è più complesso. Non implica solo avere informazioni, ma anche comprenderne le implicazioni, accettarle e quindi compiere uno sforzo consapevole per modificare abitudini o comportamenti consolidati. Questo divario può essere influenzato da vari fattori come la motivazione, la paura del cambiamento, la procrastinazione e persino abitudini radicate. Ad esempio, qualcuno potrebbe sapere che l'esercizio fisico fa bene (conoscenza), comprenderne i benefici (comprensione), ma avere ancora difficoltà a integrare costantemente l'esercizio fisico nella propria routine (azione). E per quanto riguarda il settore alimentare o dei consumi?

In un contesto globale segnato da crisi ambientali e sanitarie, il cibo emerge come una leva strategica fondamentale per promuovere simultaneamente la salute dell'uomo e quella del pianeta. Secondo la Commissione EAT-Lancet (Willett et al., 2019, Rockström et al., 2025), una trasformazione radicale dei sistemi alimentari e un cambiamento significativo delle abitudini nutrizionali sono essenziali per garantire, entro il 2050, una dieta sana e sostenibile per una popolazione globale stimata di 10 miliardi di persone.

La comunità scientifica definisce la pratica di adottare comportamenti legati al cibo come cittadinanza alimentare (Wilkins, 2005). 'Cittadini del cibo' e 'cittadinanza alimentare' sono concetti emergenti che supportano lo sviluppo di un sistema alimentare sostenibile democratico, sociale,

economico e ambientale. Il concetto di cittadinanza alimentare sottolinea la necessità di andare oltre il cibo come merce e le persone come consumatori (Welsh e MacRae, 1998). Le espressioni di cittadinanza alimentare stanno rimodellando il rapporto tra pratiche alimentari e mercato, così come con le istituzioni pubbliche, in modi che vanno oltre lo scambio materiale ed economico e che contribuiscono a una "moralizzazione" (o persino a una "civilizzazione") delle economie alimentari (Renting et al., 2012). I cittadini attivi possiedono le competenze, le conoscenze e la comprensione per essere in grado di prendere decisioni informate sulle loro comunità e sui loro luoghi di lavoro, con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita in questo contesto (Booth e Coveney, 2015). Nella cittadinanza attiva sono impliciti vari gradi di attività, a seconda dei propri valori e delle proprie convinzioni (Kriflik, 2006).

E' dunque necessario effettuare il passaggio dall'insegnamento e apprendimento tradizionali a un approccio esperienziale che implichi lo sviluppo delle competenze chiave nella sostenibilità (Wiek et al., 2011) e l'incorporazione dell'attività di ragionamento metacognitivo, un modo di apprendimento che Mezirow (2003) definisce trasformativo.

Sebbene le teorie sull'apprendimento esperienziale siano presenti nella filosofia greca e cinese antica, a partire dagli anni '60 del secolo scorso sono state generalmente intese come un approccio sistematico all'apprendimento, catalizzato dagli studenti che attingono a diverse esperienze, dentro e fuori la classe, e riflettono su di esse. Secondo Dewey (1932), un compito importante per gli educatori è consentire agli studenti di integrare le loro conoscenze pregresse con nuove conoscenze attraverso l'esperienza riflessiva.

Data l'ampia natura dell'agroecologia (Wezel et al., 2009), è fondamentale applicare un approccio esperienziale e orientato all'apprendimento (Kolb, 1984). Dolci (1988) propone che la vera comunicazione non sia un processo unidirezionale in cui vi siano un mittente attivo e un ricevente passivo, ma un processo reciproco basato sulla ricerca, la condivisione, la risposta, l'esplorazione e la creazione per entrambi. L'educazione non è trasferimento di conoscenza, ma un dialogo per accrescere la creatività di individui e gruppi. Si concentra sulla capacità delle persone di scoprire i propri interessi vitali e consente loro di esprimere liberamente le proprie riflessioni sulla base sia delle proprie esperienze che delle proprie scoperte. Secondo Freire (1970), nell'educazione tradizionale gli studenti sono visti come un secchio vuoto che deve essere riempito dall'insegnante. Egli osserva che "trasforma gli studenti in oggetti riceventi; cerca di controllare il pensiero e l'azione,

induce uomini e donne ad adattarsi al mondo e inibisce il loro potere creativo". In un corso basato sull'apprendimento-azione, sia gli studenti che gli insegnanti imparano insieme, gli uni dagli altri in un processo in cui lavorano insieme per migliorare le situazioni sul campo e, inoltre, riflettono sulle proprie esperienze derivanti dal coinvolgimento in tale attività (Revans, 1998; McGill and Beaty, 2001).

I decisori nei sistemi agricoli e alimentari si trovano ad affrontare sfide complesse, che comprendono sia dimensioni biofisiche che economiche e sociali, che interagiscono tra loro (Francis et al., 2003; Francis et al. 2004). Per imparare ad affrontare queste problematiche complesse e dinamiche, gli studenti devono essere coinvolti direttamente, poiché numerose proprietà non emergono finché non si cerca di cambiare la situazione attuale. "Se vuoi capire veramente qualcosa, prova a cambiarla" (Lewin, 1948; Snyder, 2009). La necessità di un approccio multiprospettico (Rickerl and Francis, 2004) diventa immediatamente evidente quando un gruppo di studenti provenienti da diversi paesi e background educativi cerca insieme di approfondire l'agricoltura e la sostenibilità.

L'apprendimento esperienziale risulta quindi fondamentale per consentire agli studenti di acquisire le competenze necessarie per supportare in modo costruttivo uno sviluppo sostenibile dei sistemi agricoli e alimentari (Lieblein et al., 2004; Ostergaard et al. 2010). Un processo di apprendimento basato sull'esperienza consente agli studenti di osservare, agire e interagire. Inoltre, non impariamo da queste esperienze in quanto tali, ma riflettendo su di esse (Dewey, 1938).

Gli obiettivi e il piano di lavoro del WP4 di riflAEssi

Il WP4 di **riflAEssi** intende quindi fornire le indicazioni e gli strumenti per adottare un approccio esperienziale, transdisciplinare e trasformativo nei *curricula* formativi accademici, tecnici ed esperienziali agroecologici italiani, come già analizzato a livello europeo (Migliorini et al., 2020) e in altri contesti (Hilimire et al., 2014) e in linea con il WP10 della *Agroecological partnership* europea.

Obiettivi e azioni del *Task* 4.1

Il *Task* 4.1 intende fornire tutti gli elementi necessari alla creazione/stesura delle Scheda Unica Annuale (SUA) per Programmi di Laurea Triennali, Magistrali e di Dottorato, prevedendo le principali seguenti azioni:

1. Mappatura di corsi esistenti a livello di Laurea Triennale (LT), Laurea Magistrale (LM) e

Dottorato di ricerca. Sarà sviluppata una ricerca sui principali portali delle Università e i siti ministeriali di formazione accademica e un questionario per completare la ricerca di informazioni.

2. Analisi dei corsi esistenti. Saranno analizzati: il metodo didattico/pedagogico, il contenuto, le competenze sviluppate, i moduli offerti, la qualità degli *output* (tesi) a livello di LT, LM e Dottorato di ricerca.
3. Co-progettazione di nuovi *curricula*. Questo implicherà *workshop* con i diversi *stakeholder* (docenti universitari, tecnici, agricoltori e produttori, studenti) per identificare le capacità e le competenze che il Corso dovrà fornire. I risultati dei progetti di ricerca europei saranno utili per contestualizzare nel panorama italiano le specifiche modifiche dell'approccio educativo necessarie per attuare il cambiamento.

Obiettivi e azioni del *Task* 4.2

Il *Task* 4.2 mira all'ideazione e co-progettazione di *curricula* formativi scolastici per lo sviluppo di competenze e conoscenze agroecologiche. Le principali azioni che s'intendono svolgere sono:

1. *Mapping* degli istituti tecnici e professionali agraria a scala nazionale, sia statali che paritari.
2. Analisi preliminare dei PTOF (Piano Triennale dell'Offerta Formativa) delle scuole tecniche e professionali agrarie, per individuare i percorsi didattici che trattano temi agroecologici. Definizione dei criteri di analisi chiave per valutare la presenza di temi agroecologici nei piani formativi.
3. Coinvolgimento degli *stakeholder* nella co-progettazione di moduli formativi didattici. Reperimento di *feedback* secondo un approccio di tipo partecipativo (*bottom-up*) mediante la stesura e la somministrazione di un questionario relativo ai gap formativi esistenti.
4. Co-progettazione di un kit didattico come supporto concreto di conoscenze e competenze per i docenti con lo scopo di fornire spunti per attività didattiche interdisciplinari, integrabili nel *curriculum* scolastico, sulla sostenibilità ambientale e socio-economica dell'agroecologia.

Obiettivi ed azioni del *Task* 4.3

Questo *Task* intende identificare e caratterizzare le azioni formative proposte da scuole esperienziali e iniziative *farmer-to-farmer* ponendo in opera le azioni di seguito descritte:

1. Analisi letteratura su percorsi di formazione e apprendimento esperienziale;
2. Censimento delle iniziative di formazione esperienziale, tramite indagine su *web* e contatti personali integrata da un questionario per rilevare:
 - esperienze più qualificanti
 - loro *modus operandi*
 - obiettivi espliciti ed impliciti
 - infrastrutture formative
 - tipologia di docenza e strumenti con cui si esercita
 - strategie di finanziamento
3. Prima analisi comparativa delle esperienze individuate e delineazione dei profili didattico-formativi;
4. Confronto con e tra le esperienze per il mutuo rafforzamento e apprendimento;
5. Prospettiva di ampliamento analisi e impatto tramite *Task 10.5 Agroecology Partnership* (T10.5: "*Mutual learning across non-formal initiatives proposed by experiential and farmer-to-farmer schools*")

L'incorporazione dell'agroecologia nei processi di *policy*

Il dialogo tra scienza, politica e società nel WP5

La complessità delle sfide contemporanee rende sempre più urgente rafforzare le interazioni tra scienza, politica e società. I problemi che affrontiamo oggi – dal cambiamento climatico all'insostenibilità del sistema alimentare, dallo spreco di risorse alla precarietà dei redditi agricoli – non possono essere compresi né risolti se rimangono confinati in un solo ambito di analisi e di decisione. Un problema emerge quando si riscontra un divario tra una situazione desiderata e una situazione esistente: è proprio in questo scarto che si costruisce la percezione del “problema”, che può emergere, consolidarsi ed entrare nell'agenda politica.

Il ciclo delle politiche pubbliche può essere descritto da diverse fasi: la problematizzazione, la definizione dell'agenda, il disegno delle politiche (anche a seguito della valutazione di diverse opzioni), l'implementazione e infine la valutazione (Howlett *et al.*, 2009). La percezione del problema cambia durante questo percorso: ciò che inizialmente appare come una semplice “situazione data” può diventare progressivamente un problema riconosciuto. La transizione da “situazione non problematica” a “problematizzazione” e infine a “problema” avviene attraverso dinamiche complesse che coinvolgono fatti, interessi e valori (Maye *et al.* 2019).

Non sempre il ruolo della scienza è chiaro o indiscusso: talvolta si invita ad ascoltare gli scienziati, altre volte la loro voce viene messa in discussione. Quando l'evidenza scientifica è concorde ed il consenso sui problemi è forte, il ruolo degli esperti facilita processi di "depoliticizzazione" che consentono di trovare soluzioni "tecniche" e chiare, basate sui risultati dell'analisi empirica. Quando le soluzioni prospettate toccano interessi e valori, e l'evidenza scientifica è meno chiara, i problemi diventano oggetto di processi di "politicizzazione". In questi casi entrano in gioco non solo gli scienziati, ma anche i politici e la società civile, che con le loro diverse posizioni, interessi e valori contribuiscono a definire l'agenda pubblica e le possibili risposte. Comprendere i determinanti dell'accordo e del disaccordo – radicati nei fatti, negli interessi e nei valori – diventa perciò

fondamentale per costruire politiche efficaci. In questo senso, un coinvolgimento equo delle parti interessate è fondamentale.

L'organizzazione del dialogo: le interfacce scienza-politica-società

Ma come si fa ad organizzare il dialogo? È in questo senso che il ruolo delle interfacce scienza-politica-società diventa fondamentale, perché permettono di mediare tra linguaggi e logiche differenti, trasformando la conoscenza scientifica in risorse praticabili per l'azione politica e, al contempo, garantendo l'inclusione delle istanze sociali nei processi decisionali.

Le interfacce scienza-politica-società possono essere definite come **spazi/ambiti**, istituzionali o informali, finalizzati a mettere in comunicazione tre sfere distinte ma interdipendenti: la scienza, produttrice di dati ed evidenze empiriche; la politica, responsabile dell'assunzione di decisioni collettive; e la società, portatrice di valori, interessi e bisogni, nonché destinataria delle conseguenze derivanti da tali decisioni. Esse si configurano, anche come **strumenti** di mediazione e traduzione, capaci di facilitare l'interazione tra attori che operano secondo logiche e linguaggi differenti.

Gli obiettivi che tali interfacce perseguono sono molteplici:

- Mirano a **promuovere il dialogo tra comunità scientifica, decisori politici e cittadini**, creando spazi di confronto strutturato;
- Intendono favorire la **costruzione di consenso**, individuando punti di convergenza senza tuttavia escludere la valorizzazione di prospettive alternative o minoritarie;
- Contribuiscono, inoltre, a **identificare con chiarezza le aree di accordo e di conflitto**, fornendo così un quadro analitico utile alla negoziazione politica;
- Svolgono la funzione cruciale di **orientare le decisioni pubbliche**, traducendo le conoscenze scientifiche in un linguaggio accessibile e operativo per chi è chiamato a governare.

Il funzionamento delle interfacce si articola in processi strutturati, che si sviluppano secondo fasi sequenziali in linea con quelle del ciclo delle politiche: all'emersione di un problema, (come può essere il cambiamento climatico, una crisi sanitaria o una questione ambientale) segue la fase di strutturazione, in cui la problematica viene delimitata e ne vengono individuati gli aspetti rilevanti. Successivamente, si procede alla formulazione delle domande di ricerca, funzionali a orientare la

produzione e la raccolta delle conoscenze necessarie. Una volta valutate le evidenze disponibili, i risultati vengono sintetizzati in documenti (es. *report*, *policy brief* o raccomandazioni, elaborati con l'intento di fornire informazioni chiare e utilizzabili). L'ultima fase prevede l'apertura del processo al dialogo pubblico, attraverso consultazioni che coinvolgono attori sociali, associazioni, imprese e cittadini.

Le complessità e le direzioni di cambiamento: implicazioni e conseguenze

Il ruolo della ricerca e degli esperti nelle interfacce scienza-politica-società è di primaria importanza. Esso non consiste tanto nel fornire giudizi su quali soluzioni siano “giuste” o “sbagliate”, poiché, quando le decisioni riguardano questioni che toccano interessi contrapposti e valori in conflitto, non è possibile individuare risposte assolute o univoche. In tali contesti, il contributo della scienza non risiede nell'imposizione di verità, bensì nella capacità di **illuminare la complessità delle scelte**.

I sistemi di conoscenza sono più efficaci quando gestiscono i confini tra conoscenza e azione in modi che migliorano simultaneamente la rilevanza, la credibilità e la legittimità delle informazioni prodotte (Cash, 2003). Affinché la ricerca abbia un impatto reale, non basta produrre dati ed evidenze empiriche credibili: occorre anche mettere in luce i dilemmi e le contraddizioni implicite nelle diverse opzioni di *policy*. Ciò significa rendere visibile chi trae vantaggio e chi viene penalizzato da determinate azioni di *policy*, analizzare le strutture di potere sottostanti e mostrare le possibili coalizioni sociali e politiche che potrebbero sostenere traiettorie alternative di cambiamento. Quando i problemi e le soluzioni non sono interpretati in maniera consensuale, gli esperti assumono un ruolo cruciale di mediazione: essi possono contribuire a far emergere le differenze di valori e interessi, analizzare le implicazioni delle soluzioni alternative e proporre compromessi o strategie *win-win*. In questo senso, il lavoro degli esperti implica non solo il mappare e mettere a confronto prospettive divergenti, ma anche anticipare l'impatto della ricerca nei diversi contesti sociali e politici; riflettere sui presupposti impliciti che orientano le decisioni, e valorizzare gli esperimenti che mettono in discussione tradizioni consolidate, aprendo così spazi per nuove possibilità.

Mediazioni dei valori e degli interessi: integrazione dei saperi, co-creazione e negoziiazione

Nessuno, da solo, possiede la conoscenza completa. La transdisciplinarietà nasce dalla necessità di mettere insieme saperi parziali, integrando prospettive diverse per affrontare sfide complesse. In questo quadro, le interfacce scienza-politica hanno il compito di favorire il dialogo tra *stakeholder*, valutare le conoscenze disponibili, sviluppare attività di previsione e facilitare un accesso più ampio e democratico alla conoscenza. Ma il loro ruolo va ben oltre la semplice mediazione tra saperi: le interfacce tra scienza, politica e società diventano spazi di co-creazione, di apprendimento reciproco e di negoziazione, attraverso le quali è possibile affrontare i problemi collettivi in maniera inclusiva e trasparente. Rafforzarle significa investire in una *governance* più aperta e capace di rispondere alle sfide globali del futuro.

Le interfacce scienza-politica-società nell'agroecologia: alcuni esempi

L'agroecologia è una possibile strategia per costruire sistemi alimentari resilienti e sostenibili, affrontando le sfide globali come il cambiamento climatico, la perdita di biodiversità, l'insicurezza alimentare, la povertà alimentare e la salute (Altieri e Nicholls, 2020). Le interfacce tra scienza, politica e società sono fondamentali nell'agroecologia perché permettono di integrare conoscenze scientifiche, decisioni politiche e pratiche sociali nella gestione sostenibile dei sistemi agricoli (HLPE, 2019). L'agroecologia, infatti, non si limita a soluzioni tecniche, ma considera anche le dinamiche di potere, le disuguaglianze e le culture locali, rendendo le politiche agricole più inclusive ed efficaci. In questo modo, l'interazione tra scienza, politica e società è essenziale per costruire sistemi alimentari resilienti ed equi.

Per dare sostanza al modello delle interfacce tra scienza, politica e società, l'agroecologia offre numerosi esempi concreti in cui la conoscenza scientifica, i saperi locali, gli interessi politici ed economici e i valori sociali vengono messi in relazione.

Tabella 1. Esempi di interfacce scienza-politica-società

Tipologia	Attori coinvolti	Funzione dell'interfaccia	Risultati / Impatti
Reti di ricerca partecipativa	Ricercatori, agricoltori, comunità locali, ONG, amministratori	Co-progettazione di pratiche agricole; integrazione tra saperi scientifici e locali; laboratori viventi (<i>living labs</i>)	Innovazione condivisa, apprendimento reciproco, sperimentazione di pratiche agroecologiche, <i>governance</i> partecipativa
Coalizioni territoriali (es. Distretti Bio)	Enti locali, agricoltori, cittadini, associazioni, operatori turistici	Costruzione di alleanze territoriali; pianificazione integrata (agricoltura, turismo, ambiente)	Sviluppo sostenibile, orientamento delle politiche locali, allocazione di risorse pubbliche in chiave agroecologica
Politiche pubbliche ispirate all'agroecologia	Istituzioni regionali, gruppi di lavoro misti (ricercatori, funzionari, imprese, società civile)	Co-progettazione normativa; creazione di tavoli di lavoro permanenti	Riconoscimento giuridico dell'agroecologia, implementazione di leggi regionali, maggiore legittimità delle pratiche agroecologiche
Mercati contadini e filiere corte (CSA, GAS, orti comunitari)	Produttori agricoli, consumatori, associazioni cittadine, amministrazioni locali	Creazione di reti dirette produttore-consumatore; sperimentazione di nuove relazioni economiche e sociali	Sostegno ai redditi agricoli, riduzione della dipendenza da intermediari, innovazione sociale basata su fiducia, solidarietà e sostenibilità

Quando parliamo di agroecologia, non parliamo solo di tecniche agricole: parliamo di spazi di incontro in cui scienza, politica e società costruiscono insieme nuove possibilità.

- Le reti di ricerca partecipativa, ad esempio, trasformano i campi in veri e propri laboratori viventi, dove agricoltori e ricercatori sperimentano fianco a fianco, scambiando saperi e imparando reciprocamente.
- Nei Distretti biologici, invece, la collaborazione si allarga: amministrazioni locali, imprese agricole, cittadini e persino operatori turistici si uniscono per orientare lo sviluppo dei territori, dimostrando che la sostenibilità è anche un progetto collettivo.
- Le politiche pubbliche ispirate all'agroecologia, come la legge regionale siciliana, ci ricordano che le norme non nascono soltanto nei palazzi delle istituzioni, ma anche dalla pressione e dal contributo delle comunità locali e della società civile organizzata.

- Infine, i mercati contadini, i gruppi di acquisto solidale e le filiere corte mostrano che il cibo non è solo merce, ma anche relazione: un modo per costruire fiducia, solidarietà e giustizia sociale tra città e campagna.

In tutti questi esempi, l'agroecologia appare come uno spazio di interazione in cui le differenze si incontrano, le conoscenze si intrecciano e i conflitti si possono trasformare in nuove forme di *governance* inclusive e capaci di affrontare i problemi.

Il piano di lavoro del WP5 in riflAEssi

Il *Work Package* 5 mira a rafforzare il dialogo tra ricerca scientifica, decisori politici e società civile, per sostenere la transizione agroecologica in Italia e in Europa. Partendo dal riconoscimento che si tratta di una sfida complessa, caratterizzata da interessi e valori spesso divergenti, il WP5 punta a creare spazi strutturati di confronto e cooperazione, attraverso lo studio delle interfacce scienza-politica-società esistenti e la proposta di modelli innovativi.

Il piano di lavoro si articola in tre linee di attività:

- La prima linea di attività, dedicata alla creazione e al consolidamento delle interfacce tra scienza, politica e società, viene portata avanti tramite **la definizione di linee guida** e la progettazione di strumenti di comunicazione interattiva, come risorse condivise su piattaforme digitali. A questo si aggiungono eventi di incontro (*workshop* e seminari) che servono ad avviare e consolidare reti di collaborazione, assicurando che i diversi attori possano dialogare.
- La seconda linea si concentra sull'**analisi delle politiche esistenti** e sulla produzione di strumenti operativi per i decisori, in particolare *policy brief*. Questo lavoro si realizza attraverso mappature tematiche, analisi comparative delle politiche a livello nazionale ed europeo e momenti di confronto con i *Living Labs* e le reti di innovazione. I documenti prodotti sono validati all'interno delle interfacce e nascono come sintesi condivise di evidenze scientifiche e raccomandazioni concrete, in modo da essere immediatamente utilizzabili nei processi decisionali.
- La terza linea, infine, riguarda la costruzione di **strategie e scenari futuri**. Qui l'approccio è partecipativo: ricercatori, decisori e attori sociali lavorano insieme in esercizi di *foresight* e co-

creazione, volti a identificare fattori di cambiamento, incertezze e possibili traiettorie della transizione agroecologica. I risultati di questi percorsi vengono raccolti in rapporti tematici e *policy brief*, che forniscono una visione di lungo periodo utile a orientare politiche e programmi di ricerca.

In questo modo il WP5 non si limita a produrre conoscenza, ma costruisce veri e propri dispositivi di *governance* inclusiva: *workshop*, piattaforme di dialogo, rapporti di sintesi e strumenti finanziari diventano leve per collegare ricerca, istituzioni e territori, rafforzando la legittimità e la coerenza delle politiche agroecologiche.

L'impatto atteso del WP5 di riflAEssi

L'impatto atteso del WP5 è quello di determinare un cambiamento concreto nel modo in cui la politica integra la conoscenza scientifica sull'agroecologia. Per il mondo della ricerca significa valorizzare e mettere a sistema le conoscenze già disponibili, rafforzando la capacità dei ricercatori di incidere nei processi decisionali. Per le politiche vuol dire disporre di strumenti, evidenze e raccomandazioni utili a disegnare interventi più coerenti ed efficaci per la transizione agroecologica. Per la società rappresenta un'occasione di maggiore consapevolezza collettiva e di partecipazione alle scelte strategiche. Infine, a livello europeo, il WP5 consentirà di collegare il dibattito nazionale con la *Partnership Agroecology*, facendo in modo che le esperienze italiane contribuiscano alla definizione delle politiche e dei programmi di ricerca europei. In sintesi, il WP5 agirà come un ponte tra scienza, politica e società, creando le condizioni per accelerare l'adozione di pratiche e politiche agroecologiche su scala nazionale e internazionale.

Sinergie, disseminazione e comunicazione

Il progetto **riflAEssi** si propone di rafforzare il dialogo e la cooperazione tra le principali iniziative europee attive nell'ambito dell'agroecologia e dei sistemi alimentari sostenibili, con l'obiettivo di costruire un sistema nazionale capace di dialogare efficacemente con le dinamiche comunitarie. In questo contesto, il *Work Package 6* "Sinergie, disseminazione e comunicazione" ha come obiettivo generale quello di massimizzare l'impatto delle attività progettuali, promuovendo la collaborazione con altri soggetti attivi nella programmazione della ricerca in ambito agroalimentare e garantendo una comunicazione efficace e strategica dei risultati ottenuti. Attraverso un approccio integrato, il WP6 mira a favorire una diffusione ampia e qualificata delle conoscenze generate, creando valore aggiunto mediante sinergie con iniziative affini e facilitando l'adozione pratica delle soluzioni proposte.

Le attività previste all'interno del WP6 si articolano su due ambiti. Da un lato mirano a favorire l'attivazione di relazioni e dialoghi tra gli attori italiani coinvolti nella *Partnership Agroecology* e quelli impegnati in altre *partnership* europee rilevanti per il settore agroalimentare, con l'intento di individuare possibili convergenze tematiche e operative. Dall'altro, prevedono un'interazione costante con i soggetti responsabili della programmazione della ricerca a livello nazionale, transnazionale e internazionale, al fine di promuovere l'integrazione dei principi e dei metodi dell'agroecologia nei processi decisionali e strategici.

In particolare, il *Task 6.1* "Sinergie per la ricerca nazionale" si inserisce nel contesto delle *Strategic Research and Innovation Agenda* (SRIA) e mira a promuovere sinergie tra la *partnership* europea per l'agroecologia (*Agroecology*), la "*European partnership for a sustainable Future of Food Systems*" (*FutureFoodS*), e altre iniziative quali "*Agriculture of Data*" (*AgData*) e "*Animal Health and Welfare*" (*EUP AH&W*), al fine di favorire la circolazione della conoscenza, la costruzione di reti operative e la convergenza metodologica e tematica e di consolidare un ecosistema nazionale coeso e integrato rispetto alle principali *partnership* europee del *Cluster VI di Horizon Europe*. Nello specifico, alcuni elementi chiave delle diverse SRIA assumono un ruolo fondamentale: la centralità della co-progettazione *place-based* promossa dalla *partnership*, che valorizza il ruolo delle comunità locali e

delle pratiche agroecologiche; la visione sistemica dei *Sustainable Food Systems*, orientata su filiere corte, diete sostenibili e un maggiore coinvolgimento dei consumatori; l'approccio *One Health di Animal Health and Welfare*, che integra benessere animale, salute pubblica e sostenibilità ambientale; la visione integrata di *AgData*, che sottolinea l'importanza della gestione e condivisione dei dati agricoli per monitorare e orientare le transizioni.

Un altro asse fondamentale del WP6 riguarda il trasferimento tecnologico e l'innovazione sociale attraverso il coinvolgimento diretto degli *stakeholder* e l'attivazione del *Knowledge Hub* (KH) concepito per creare spazi aperti di scambio, co-creazione e diffusione di soluzioni e buone pratiche agroecologiche. Il KH rappresenta uno spazio di riferimento per la raccolta, l'organizzazione e la condivisione della conoscenza relativa all'agroecologia, intesa come approccio sistemico alla produzione alimentare sostenibile. Un KH sarà quindi una piattaforma dinamica e collaborativa per promuovere il dialogo tra ricerca scientifica, saperi tradizionali, esperienze pratiche e politiche pubbliche. L'obiettivo è favorire la diffusione di tecnologie, strumenti digitali, sistemi di monitoraggio e gestione integrata, validati e sviluppati all'interno degli altri *Work Package* del progetto, garantendo così che le conoscenze e le soluzioni generate non rimangano confinate al mondo accademico e della ricerca, ma diventino patrimonio attivo delle aziende agricole e dei territori. Inoltre, il KH in agroecologia sarà progettato in sinergia con iniziative già esistenti, come il FAO *Agroecology Knowledge Hub* e le reti europee promosse dall'Associazione *Agroecology Europe* (AEEU). L'obiettivo è quello di creare un ecosistema della conoscenza interconnesso, capace di valorizzare le esperienze maturate a livello internazionale e di adattarle alle specificità locali, contribuendo così alla costruzione di sistemi alimentari più resilienti, equi e sostenibili.

Il WP6 non si limita agli operatori professionali, ma punta a coinvolgere in modo attivo anche cittadini e consumatori. L'adozione di modelli alimentari più sostenibili, il supporto alla produzione locale, la riduzione dello spreco alimentare e il rafforzamento della cultura alimentare sono tutti obiettivi strettamente legati alla trasformazione dei sistemi agroalimentari. Saranno promosse attività di divulgazione a differenti utenti finali, con l'obiettivo di far percepire il valore sociale e ambientale delle scelte alimentari e dei sistemi produttivi sostenibili. In questo senso, il WP6 contribuirà a creare un contesto culturale più favorevole all'adozione delle innovazioni agroecologiche, alimentando una domanda consapevole di prodotti sostenibili e rafforzando l'interazione diretta tra produttori e consumatori.

Nel complesso, il WP6 riveste un ruolo strategico, volto a promuovere sinergie tra le partnership e a garantire che le conoscenze e le innovazioni sviluppate possano essere condivise, valorizzate e tradotte in pratiche concrete, contribuendo in modo significativo al progresso dell'agroecologia e alla sostenibilità del sistema agroalimentare.

Conclusioni

Il progetto **rifaEssi** si configura come un'iniziativa strategica per rafforzare l'agroecologia in Italia, integrando ricerca, innovazione, formazione e dialogo politico all'interno di un'unica architettura coerente con la *Partnership* Europea. Attraverso i suoi *Work Package*, il progetto ricompone in modo operativo le cinque componenti della trasformazione agroecologica, mostrando come pratiche produttive, modelli economici, dinamiche sociali, strumenti di *policy* e produzione di conoscenza possano concorrere a un cambiamento sistemico. Il WP2 delinea e sostiene l'evoluzione del movimento agroecologico italiano, favorendo l'emersione di visioni, convergenze e blocchi strutturali; il WP3 offre una ricognizione dettagliata delle iniziative di innovazione aperta e dei loro attori, valorizzando *Living Labs*, Infrastrutture di Ricerca, Gruppi Operativi e Distretti Biologici come snodi territoriali cruciali; il WP4 promuove una rinnovata cultura agroecologica attraverso percorsi formativi capaci di generare nuove competenze e includere soggetti oggi marginalizzati; il WP5 rafforza le interfacce tra scienza, politica e società, contribuendo allo sviluppo di politiche agricole e alimentari più coerenti, partecipate e orientate alla sostenibilità; il WP6 assicura disseminazione e connessioni multilivello, amplificando l'impatto nazionale ed europeo delle attività.

Nel loro insieme, queste azioni mostrano come **rifaEssi** operi non solo come progetto di ricerca, ma come spazio di convergenza tra attori, saperi e strumenti di *governance*, in grado di aumentare la visibilità, la legittimazione e la capacità trasformativa dell'agroecologia nel contesto italiano. Il progetto pone le basi per una rete nazionale forte, aperta e riconosciuta, capace di dialogare con le istituzioni e di contribuire con evidenze, pratiche e modelli al percorso europeo della *Partnership*. Riflette così la volontà di costruire un ecosistema agroecologico capace di apprendere, innovare e incidere sulle politiche pubbliche, valorizzando la diversità dei territori e la pluralità delle esperienze. In questa prospettiva, **rifaEssi** si propone come un laboratorio nazionale di trasformazione, orientato a generare impatti duraturi e a sostenere una transizione agroalimentare più equa, resiliente e sostenibile.

Bibliografia

- Altieri M. A. & Nicholls C. I. (2020). *Agroecology: Theory and Practice for a Sustainable Agriculture*. CRC Press.
- Biovision, 2023. Donor and Investor Convening Boosting Food Systems Transformation through Agroecology 20-21 October 2023 Rome, Italy. <https://agroecology-coalition.org/wp-content/uploads/2023/12/Report-Boosting-Food-Systems-Transformation-through-Agroecology.pdf>
- Booth S. and Coveney J. (2015). *Food Democracy: From Consumers to Food Citizen*. Springer, Singapore.
- Cash D. W. et al. (2003). Knowledge systems for sustainable development. *PNAS*, 100(14), 8086–8091.
- Colombo L. & Onorati A. (2009). *Diritti al cibo! Agricoltura sapiens e governance alimentare*. Editoriale Jaca Book
- Colombo L. & Onorati A. (2013). *Food. Riots and Rights*. International Institute for Environment and Development.
- Dara Guccione G., Bergamelli C., Sturla A., Vaccaro A., Viganò L. (2021). *Approccio agroecologico e Biodistretti. Analisi di due casi di studio*. Documento realizzato nell'ambito del Programma Rete Rurale.
- Dewey J. (1932). *Art as Experience*. Penguin Books, London, UK, 2005.
- Dewey J. (1938). *Experience & Education*. Collier Books, New York, NY, USA.
- Dolci D. (1988). *Dal Trasmettere al Comunicare*. Sonda Edizioni, Casale Monferrato (AI), Italy.
- FAO. 2018. The 10 elements of agroecology: guiding the transition to sustainable food and agricultural systems. Rome. <http://www.fao.org/3/i9037en/i9037en.pdf>
- Francis C.A., Breland T. A., Østergaard E., Lieblein G., Morse S. (2013). "Phenomenon-Based Learning in Agroecology: A Prerequisite for Transdisciplinarity and Responsible Action". *Agroecology and Sustainable Food Systems*, 37:60–75
- Francis C.A., Lieblein G., Gliessman S., Breland T.A., Creamer N., Harwood R., Salomonsson L., Helenius J., Rickerl D., Salvador R., et al. (2003). "Agroecology: The ecology of food systems". *Journal of Sustainable Agriculture* Vol. 22, 99–118.
- Francis C.A., Salomonsson L., Lieblein G., Helenius J. (2004). "Serving multiple needs with rural landscapes and agricultural systems". *Agroecosystems Analysis*. Rickerl D. e Madison C.F. Eds., American Society of Agronomy, Madison, WI, USA, pp. 147–167.
- Freire P. (1970). *Pedagogy of the Oppressed*. Continuum Book, New York, NY, USA, 1970.
- Hilimire K., Gillon S., McLaughlin B., Dowd-Urbe B., Monsen K. (2014). "Food for thought: developing curricula for sustainable food systems education programs". *Agroecology and Sustainable Food Systems* Vol. 38 No. 6, pp. 722-743.
- HLPE, 2019. *Agroecological and other innovative approaches for sustainable agriculture and food systems that enhance food security and nutrition*. A report by the High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition of the Committee on World Food Security, Rome.
- Howlett M., Ramesh M., Perl A. (2009). *Studying public policy: Policy cycles and policy subsystems* Vol. 3. Oxford University Press, Canada.
- Kolb D.A. (1984). *Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development*. Prentice-Hall Publishing, Englewood Cliffs, NJ, USA.
- Maye D., Kirwan J., Brunori G. (2019). "Ethics and responsabilisation in agri-food governance: the single-use plastics debate and strategies to introduce reusable coffee cups in UK retail chains".

- Agriculture and Human Values Vol. 36(2), Springer, The Agriculture, Food, & Human Values Society (AFHVS), pages 301-312, June.
- Migliorini P. & Lieblein G. (2016). Facilitating transformation and competence development in sustainable agriculture university education: an experiential and action-oriented approach. *Sustainability*, 8(12), 1243.
- Migliorini P., Wezel A., Veromann E., Strassner C., Średnicka-Tober D., Kahl J., ... & Rembiałkowska E. (2020). Students' knowledge and expectations about sustainable food systems in higher education. *International Journal of Sustainability in Higher Education*, 21(6), 1087-1110.
- Moeskops M. (2014). The European Innovation Partnership: opportunities for innovation in organic farming and agroecology. TP Organics
- Moore M.L. & Riddell D.J. (2015). *Scaling Out, Scaling Up, Scaling Deep: Strategies of Non-profits in Advancing Systemic Social Innovation*.
- Rastorgueva N., Bassignana C. F., Angarita E., Fasso A., Hassink J., Goris M., ... Migliorini P. (2025). Agroecological Living Labs as entry points for transition towards sustainable food systems: a novel framework for the evaluation of living labs at different scales. *Agroecology and Sustainable Food Systems*, 1-34. <https://doi.org/10.1080/21683565.2025.2477215>
- Rurale Nazionale 2014-20 Piano di azione biennale 2019-20 - Scheda progetto CREA Politiche e Bioeconomia 5.2 "Azioni per l'agricoltura biologica" - WP5 Il Bio-distretto come modello di policy per lo sviluppo sostenibile, ISBN 9788833851273, maggio. <https://www.crea.gov.it/documents/68457/0/Biodistretti+e+agroecologia.pdf/8e90787d-dc04-5aff-b2fb-f235e1f3e142?t=1621008326912>
- SCAR-AE (2024). Terms of Reference for a SCAR Strategic Working Group (SWG) on Agroecology. https://scar-europe.org/images/Agroecology/SCAR_AE_ToR_FINAL.pdf
- SRIA Agroecology Partnership (2024). Strategic Research and Innovation Agenda. <https://static1.squarespace.com/static/65c21789238d5029339b09bf/t/670d249c2b9687131b3be160/1728914606546/240726-FECYT-The+Agroecology+Partnership%E2%80%99s+SRIA-v6-DIGITAL.pdf>
- Viganò L. et al., (a cura di L. Viganò) (2024). Le buone pratiche dei distretti biologici italiani: una prima ricognizione. Rapporto realizzato nell'ambito del Programma Rete Rurale Nazionale 2014-20 Piano di azione biennale 2023-24 - Scheda progetto CREA Politiche e Bioeconomia 5.2 "Azioni per l'agricoltura biologica", ISBN 9788833854342.
- Wezel A., Bellon S., Doré T., Francis C., Vallod D., David C. (2009). "Agroecology as a science, a movement and a practice. A review." *Agronomy for Sustainable Development* 29(4), 503-515.
- Wezel A., Brives H., Casagrande M., Clement C., Dufour A. & Vandenbroucke P. (2016). Agroecology territories: places for sustainable agricultural and food systems and biodiversity conservation. *Agroecology and sustainable food systems*, 40(2), 132-144.
- Rockström, J., Thilsted, S. H., Willett, W. C., Gordon, L. J., Herrero, M., Hicks, C. C., ... & DeClerck, F. (2025). The EAT-Lancet Commission on healthy, sustainable, and just food systems. *The Lancet*, 406(10512), 1625-1700.